

ACTAS

I Jornadas Transfronterizas

I Jornadas Transfronteiriças

*El retablo extremeño
y alentejano
en torno a la Raya*

*O retábulo extremeño
e alentejano
na Raia*

*Olivenza
2018*

**Méndez Hernán, Vicente (2019): “Retablística conventual y de las órdenes religiosas”, El retablo extremeño y alentejano en torno a la Raya. I Jornadas Transfronterizas, celebradas en Olivenza entre los días 19 y 20 de octubre de 2018. Badajoz: Gabinete de Iniciativas Transfronterizas, Junta de Extremadura, pp. 135-152.
DOI: 10.5281/zenodo.11065479**

Edita:

Gabinete de Iniciativas Transfronterizas. Junta de Extremadura.

Imprime:

Imprenta Provincial de la Diputación de Badajoz.

D.L.:

BA-000239-2019.

Retablística conventual y de las órdenes religiosas

■ ■ ■ ■
Vicente Méndez Hernán

INTRODUCCIÓN

Las consecuencias de la desamortización para el patrimonio conventual

Uno de los rasgos genéricos de la Iglesia española durante la Edad Moderna fue el rápido crecimiento que experimentaron las órdenes religiosas desde mediados del siglo XVI. Según Julio Fernández Nieva, Extremadura se caracteriza por la ausencia de las grandes órdenes que se fundaron en la Edad Media; asimismo, órdenes tan significativas durante la Etapa Moderna y, al mismo tiempo, tan españolas como los jesuitas y carmelitas, tuvieron una escasa y tardía presencia en la región; del mismo modo, nuestra región tuvo también una presencia media de órdenes mendicantes, como dominicos, agustinos y jerónimos; por último, Fernández Nieva observa en la tierra extremeña una florecimiento espléndido del franciscanismo¹. En el caso particular de la Diócesis de Plasencia, las órdenes religiosas ocuparon el tercer puesto en importancia dentro de los comitentes de la Edad Moderna y en lo que respecta al género escultórico del retablo².

A la hora de enfrentarnos al estudio del patrimonio conventual, debemos tener muy presentes diversos factores, como la Desamortización que, sin duda, fue el episodio que mayor repercusión tuvo en el patrimonio español, el cual, en el mejor de los casos, fue descontextualizado y hasta desvirtuado, y, en el peor

(1) FERNÁNDEZ NIEVA, Julio. "La Sociedad", en Historia de Extremadura. T.º III: Los tiempos modernos. Badajoz, Universitas Editorial, 1985, pp. 584 y ss.

(2) MÉNDEZ HERNÁN, Vicente. El retablo en la Diócesis de Plasencia. Siglos XVII-XVIII. Cáceres, Universidad de Extremadura, 2004, pp. 88 y ss.

de los escenarios, esquilnado³. Sirva como ejemplo para ello las múltiples referencias a conventos desamortizados que figuran a lo largo de las páginas del Boletín Oficial de la Venta de Bienes Nacionales, cuyo primer número se publicaba el sábado 16 de abril de 1836; la publicación continuó durante todo el siglo XIX y parte del inicio de la pasada centuria.

Veamos tres ejemplos de obras procedentes de conventos exclaustrados: el que hubo en Plasencia de franciscanos de la observancia; el de religiosas alcantarinas de Brozas; y el convento trinitario de Hervás.

La escultura de San Francisco de Asís, del convento franciscano de Plasencia

En el Palacio Episcopal de la ciudad de Alfonso VIII se conserva una escultura de gran calidad dedicada a San Francisco de Asís, procedente del convento de observantes franciscanos que estuvo activo en Plasencia desde 1233 hasta la exclaustración de 1835⁴. Los hermanos de la Venerable Orden Tercera franciscana debieron ser los responsables de su encargo, al taller que regentaba en Madrid el afamado escultor Luis Salvador Carmona (1708-1767). Sabemos que contaba con su retablo en uno de los laterales de la cabecera del templo⁵.

Luis Salvador Carmona realizó una obra de proporciones esbeltas y elegantes. San Francisco se representa de pie, inmerso en la contemplación de la cruz que porta entre sus manos, convertido en el Cristo de la Edad Media después de haber recibido la impresión de las llagas de la Pasión en las manos, pies y costado la víspera de la festividad de la Exaltación de la Santa Cruz —en torno al 14 de septiembre⁶— del año 1224, cuando se le apareció el serafín alado en el

(3) Sobre el tema de la Desamortización, *vid.* MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José. "Problemática de la Desamortización en el Arte Español", en Actas del II Congreso Español de Historia del Arte. Valladolid, CEHA, 1978, p. 23-33. *Vid., etiam*, FERNÁNDEZ PARDO, Francisco. Dispersión y Destrucción del Patrimonio Artístico Español. T.ºII: Desamortizaciones (1815-1868). Madrid, Fundación Universitaria Española, 2007, p. 53 y ss.

(4) Sobre el edificio conventual, *vid.* DIEZ GONZÁLEZ, Carmen. Arquitectura de los conventos franciscanos observantes en la provincia de Cáceres (s.XVI y s.XVII). Cáceres, Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura, Demarcación de Cáceres, 2003, pp. 121-165. *Vid., etiam*, AMEZ PRIETO, Hipólito, OFM. La Provincia de San Miguel de la Observancia franciscana Extremeña. Cáceres, Ediciones Guadalupe, pp. 101-130.

(5) Sobre la escultura remitimos a nuestro trabajo: MÉNDEZ HERNÁN, Vicente. "Luis Salvador Carmona y la escultura de san Francisco para la Venerable Orden Tercera de Plasencia (Cáceres)", en *De Arte*. León, 2016, nº 15, pp. 195-207.

(6) GÁLVEZ CAMPOS, Tomás, OFM. Francisco de Asís, paso a paso. Itinerario cronológico, geográfico y espiritual, Madrid, Editorial San Pablo, 2009, pp. 575-576.

monte Alverna, situado en la región del Cosentino, en el Apenino toscano, al norte de la provincia de Arezzo. El sayal pardo franciscano que viste es el habitual. La cuidada policromía reproduce fielmente el tejido de lana o estameña, sencillo y ordinario, que usaban los franciscanos; se compone de largas hebras de color blanco y negro —establecido desde la división de Orden (1517) hasta mediados del siglo XVIII—, trazadas en distintas direcciones para imitar la sobria textura de la tela y el color ceniciento resultante de su combinación, que recuerda la ceniza y el polvo, símbolos de la materia humana, y la penitencia. En el pecho lleva un jirón, ovalado según marca la tradición⁷, que nos permite ver la herida sangui-nolenta del estigma. El hábito se adapta a la composición de la figura, resuelta mediante un sutil y efectivo juego de piernas —habitual dentro de la obra del artista— mediante el cual se compensa la leve inclinación que el tronco describe hacia la efigie de Cristo.

Luis Salvador Carmona, *San Francisco de Asís*,
c.1740-1745. Plasencia. Palacio Episcopal.
Escultura procedente del antiguo convento
de la observancia francisca.

(7) RÉAU, Louis. Iconografía del arte cristiano, t. 2, vol. 3, Iconografía de los santos. De la A a la F. Barcelona, Ediciones del Serbal, [1957] 1997, p. 548.

La intensa espiritualidad que el artista logró materializar en el rostro de san Francisco es una de las notas dominantes de la escultura placentina. El artista debió crear un modelo para representar al Poverello d'Assisi al inicio de su carrera, con rasgos faciales y detalles que serán constantes en su trayectoria, y que repetirá con variantes hasta llegar a la testa del Museo de León (c.1755). Uno de los primeros modelos fue el que hizo para Yepes, talla con la que entra en directa relación nuestra obra: *san Francisco* presenta un rostro curtido, fruto de la observancia de la Regla (1209) que él mismo se dio, e inmerso en la contemplación del *Crucificado* que sostiene con ambas manos. La fuerza de su mirada se traduce en la tensión del gesto, con el ceño fruncido y los labios entreabiertos para hacer visibles la lengua y los dientes de pasta, detalles todos ellos muy del gusto de Carmona; la nariz, fuerte y afinada, contribuye a vigorizar el gesto. Las mejillas están demacradas y los pómulos y surcos nasogenianos muy pronunciados, con muestras de demacración; se establece así una secuencia facial en tres planos que luego mantendrá, aunque de un modo muy suavizado, en las esculturas de Estepa, Olite, León o Ávila. Al verismo de la talla contribuyen las cuencas oculares, muy hundidas, con ojos de cristal, arrugas muy finas a ambos lados y pestañas pintadas; y las venas hinchadas que surcan las sienas, sello particular del artista, las cuales se pierden junto a los ojos y cuyo vigor es fruto del “flujo de sangre que el éxtasis eleva a la cabeza”, como en alguna ocasión ha señalado Nicolau Castro⁸. Los mechones de la ancha tonsura monacal son similares a los que tienen las esculturas de Yepes o León.

Luis Salvador Carmona, San Francisco de Asís, c.1740-1745. Plasencia. Palacio Episcopal. Escultura procedente del antiguo convento de la observancia francisca. Detalle del rostro.

(8) NICOLAU CASTRO, Juan. “En torno a Luis Salvador Carmona y la escultura de su tiempo”, en Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología de la Universidad de Valladolid. Valladolid, 1990, t. LVI, 1990, p. 563.

El cuidado en la ejecución de las manos es plausible; son finas, los dedos largos, de suave torneado, y aún se aprecia en ellos los leves surcos con los que originalmente estaban dotados para imitar las articulaciones, hoy atenuados a raíz de las consecuencias que tuvieron para la escultura los continuos traslados. En las manos destacan las venas y los sanguinolentos estigmas de la pasión, idénticos a los que llevan las tallas de Yepes, Estepa, Olite y Ávila⁹. Como elemento verista hay que citar las uñas de asta con las que se han ejecutado los dedos de manos y pies. Éstos asoman por debajo del hábito dejando ver las sandalias e incluso la tira de la que calza en el derecho, como también es habitual en la obra del escultor.

La escultura de la Virgen del Socorro, procedente del convento de religiosas alcantarinas de Brozas

La escultura dedicada a la Virgen del Socorro, hoy conservada en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Brozas, cuyo retablo preside desde el camarín, es una obra procedente del Real Convento de San Pedro, que existió en la villa bajo los diseños de las monjas comendadoras del hábito y caballería de la Orden militar de Alcántara. En su contratación con Luis Salvador Carmona, a quien el profesor Martín González le atribuyó la obra en 1990¹⁰, debió mediar Tiburcio de Aguirre y Ayanz de Arbizu Salcedo y Lodosa (Vitoria, 1707-Madrid, 1767), uno de los próceres más importantes de la España ilustrada¹¹.

En el intento por revitalizar el Real Consejo de las Órdenes Militares hay que situar también el patronato que Tiburcio de Aguirre aceptó ejercer sobre el convento brocense de San Pedro a mediados del siglo XVIII, decisión en la que debió influir el hecho de ser uno de los pocos caballeros alcantarinos que había entonces en el mismo –de hecho, en 1763 era el único–, y el que dicho convento estuviera situado en la villa de Brozas, al amparo de la protección del castillo donde residía el comendador mayor de la Orden. El monasterio había sido fundado en los años mediales del siglo XVI a instancias de frey don Pedro Gutiérrez

(9) AZOFRA AGUSTÍN Eduardo y SÁNCHEZ GÓMEZ, Juan Carlos (Comisarios). San Francisco, Catálogo de la exposición (Ciudad Rodrigo, capilla mayor del seminario San Cayetano, 2014). Ciudad Rodrigo, Diócesis de Ciudad Rodrigo, 2014, pp. 30-31, donde figura el citado grupo, y p. 175, donde se reproduce un buen detalle de la mano del santo.

(10) MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José. El escultor Luis Salvador Carmona. Madrid, Alpuerto, 1990, p. 269.

(11) Todos los aspectos que pasamos a comentar proceden del siguiente trabajo: MÉNDEZ HERNÁN, Vicente. "Apuntes sobre Tiburcio de Aguirre y Antonio Milón, clientes del escultor Luis Salvador Carmona, y sus encargos para Brozas y la iglesia del Rosario en el Real Sitio de San Ildefonso", en Liño. Oviedo, 2017, nº 23, pp. 41-56.

Luis Salvador Carmona, Virgen del Socorro, Brozas,
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, c.1751-1754.
Procedente del extinto Real Convento de San Pedro,
de monjas comendadoras de la Orden Militar de Alcántara.

Flores, capellán de su majestad, sacristán mayor de la Orden y natural de la villa de las Brozas, tras obtener la licencia que Felipe II le otorgó en Toledo el 10 de mayo de 1561. Durante la primera mitad del siglo XVIII, las monjas habían tenido que hacer frente a diversas vicisitudes y acometer continuos reparos en la iglesia hasta que el rey aceptó hacerse cargo de la fábrica en septiembre de 1744. Ante el avance con el que se desarrollaron los trabajos, la comunidad decidió hacer un nuevo tabernáculo para engalanar el templo y adecentar la exposición del Santísimo Sacramento. La escritura de concierto se firmó el 20 de diciembre de 1747 con el maestro de arquitectura y talla, procedente de Trujillo, Bartolomé Jerez, y se ajustó en un total de 3.000 reales de vellón; los 190 reales que éste recibió el 20 de mayo de 1748 “por gratificación que le hizo la comunidad por la obra de el tabernáculo”, permiten constatar que ya estaba terminado, al igual que el marco de altar por el que recibió 150 reales en la fecha referida. Así lo describía

en su carta fray Antonio Calderón y Robles, capellán del convento de San Pedro, cuando se remitió al patrono del mismo con fecha de 9 de octubre de 1749 para comunicarle que las monjas habían asumido la ejecución del tabernáculo “en medio de su gran pobreza”, y que no se había podido dorar por la grave falta de recursos que padecían. Si a esta circunstancia añadimos que el rey ya había acudido en su ayuda haciéndose cargo de la obra de la iglesia, solo nos resta pensar que fue Tiburcio de Aguirre quien costeó la obra de Ntra. Sra. del Socorro. La talla vendría a ser el corolario a un largo proceso de remodelación, y también debió ser un intento por revitalizar una comunidad que entonces se hallaba reducida a las seis monjas que se recogen en el catastro de la Ensenada en 1753, frente a las veintidós religiosas que el convento podía albergar.

Se trata de una imagen mariana advocada al socorro que María brinda contra el demonio y en defensa de los cristianos y el cristianismo, iconografía que estaba en todo punto justificada al ir destinada a un convento perteneciente a la Orden alcantarina¹². Los decretos de supresión de 1835, la exclaustración de las freiras y el nuevo uso que se hizo del edificio como sede de las escuelas públicas desde al menos 1844, fueron las circunstancias que determinaron el traslado de la escultura mariana del Socorro a la iglesia parroquial de Brozas. A esta larga serie de vicisitudes se sumó la pérdida del grupo de la Asunción que originalmente presidía el retablo mayor de la iglesia, un desafortunado incidente ocurrido a raíz del incendio que sufrió el templo a mediados de la década de 1940 y en sustitución del cual se optó por trasladar, desde el retablo colateral que hasta entonces había ocupado, la escultura del Socorro y situarla en el camarín del presbiterio, donde se venera desde 1948. La escultura se fecha en torno a 1750.

(12) Para la iconografía, *vid.*, entre otros trabajos, el ya clásico de TRENDS, Manuel. María. Iconografía de la Virgen en el Arte Español. Madrid, Plus Ultra, [1947], pp. 331-342.

Los retablos del antiguo convento trinitario de Hervás

La fundación del convento trinitario de Hervás la debemos a una familia de noble abolengo; tuvo lugar en 1654 gracias al patronazgo ejercido desde entonces por doña María López Burgalés, viuda de don Juan López Ontiveros, y por don Bernado López Ontiveros, hijo de ambos. En 1659 se colocó el Santísimo Sacramento en la iglesia conventual, lo que marca la terminación de las obras. El cenobio permaneció vinculado a la tercera provincia de los Trinitarios Descalzos, llamada de la Purísima Concepción de Nuestra Señora, más conocida como de la Inmaculada, hasta el momento en que la comunidad religiosa fue suprimida en virtud de los decretos y leyes desamortizadoras de 1836-37. En 1842 la Junta Superior de venta de Bienes Nacionales cedió al Ayuntamiento de la villa las dependencias del suprimido monasterio, convirtiendo el templo conventual en iglesia parroquial (1895); del edificio destacaba Pascual Madoz “la hermosura del local”, acentuada no sólo por las yeserías barrocas que lo invaden, sino también, y sobre todo, por el extraordinario conjunto mueble que lo enoja¹³.

Hervás, parroquia de San Juan Bautista de la Concepción, antiguo convento de la Orden Trinitaria. Retablo mayor, obra del monje, de la misma congregación, fray Juan de la Santísima Trinidad, mediados del siglo XVIII.

(13) Todo ello recogido en MÉNDEZ HERNÁN, Vicente. El retablo en la Diócesis de Plasencia. Siglos XVII y XVIII. Cáceres, Universidad de Extremadura, 2004, pp. 712 y ss.

En la iglesia del convento, destacan especialmente tanto el retablo mayor como los dos colaterales, gemelos del principal, aunque albergan una iconografía del siglo XVII. Las obras fueron ejecutadas a mediados del siglo XVIII por el arquitecto y ensamblador trinitario fray José de la Santísima Trinidad. El organigrama del retablo mayor, estructurado en banco, cuerpo único de tres calles y ático amoldado a la forma curva de la bóveda, es resultado de la evolución a la que se vieron sometidas estas máquinas durante la etapa barroca, tendente a la unificación totalizadora del conjunto y a una reducción iconográfica. Las tres calles, entre las que destacan los monumentales estípites, sirven para albergar, como es lógico, una rica iconografía trinitaria: los fundadores de la Orden, *San Juan de Mata* (al Evangelio) y *San Félix de Valois* (en la Epístola); en el centro, sobre el manifestador, *San Juan Bautista de la Concepción*, reformador de los trinitarios (1599-1613) y, sobre él, la visión que tuvo San Juan de Mata: *el ángel redentor de cautivos* rompiendo las cadenas a dos presos.

LAS TRAZAS DE LOS RETABLOS

Este capítulo tan interesante dentro de la Historia del Arte, lo podemos ejemplificar con dos ejemplos singulares dentro de lo que es el desarrollo retablistico en Extremadura: las trazas del retablo-relicario que José Vélez de Pomar hizo en 1721 para el conventual de San Benito de Alcántara, y las que se conservan en la Biblioteca Nacional del presbiterio eclesial del monasterio de Santa María de Guadalupe.

Las trazas para el retablo-relicario del conventual de San Benito de Alcántara

El 17 de agosto de 1721, el maestro José Vélez de Pomar proporcionó trazas para un retablo-relicario para el conventual de San Benito de Alcántara. En las condiciones que el entallador envió al prior don Alonso Jacinto Solís de Aldana, en la carta que rubricó en la fecha señalada y envió desde la localidad de Acebo, se adjuntaba “un diseño de lo que a de ser la obra de las reliquias, borrón porque no a abido lugar de sacarlo en linpio, pero es de sustancia”. En el dibujo, a tinta sepia y aguada sobre papel, se representa un retablo barroco que responde de pleno a la evolución estilística de este género a partir de la década

de 1710, con el consabido protagonismo del ornato, y del estípite frente a la columna salomónica¹⁴.

Asentado sobre un cuerpo de reducidas proporciones, descuella en el retablo el cuerpo principal, donde dos parejas de estípites flanquean las vitrinas que conformarían el relicario propiamente dicho (según anota el propio artista sobre la traza): recorridos por la hojarasca y marasmo vegetal característicos del estilo, “los vidrios an de ser de seis de a pie y cuarta, cuatro de a cuarta, y tres de media bara de anzhoy y tres cuartas de alto; además de estos se podrá traer otra media docena de a pie y cuarta para repartir algunas reliquias en otras partes del retablo.” El retablo se remataría con un ático semicircular, en el que se aprecian los espacios proyectados para disponer una pintura en el medallón central lobulado, y los escudos de la orden a ambos lados.

A todo ello se comprometió José Vélez de Pomar, advirtiendo que “lo último en que se puede azer esta obra es en cuatrocientos ducados, madera y taller”; e imaginamos que la adquisición de la madera destinada al retablo ya debía estar en trámites, al menos por parte del convento, ya que en la carta de Vélez de Pomar se compromete a aportar la que aún faltaba.

José Vélez de Pomar, traza para el retablo-relicario del Conventual de San Benito de Alcántara, 1721. Madrid, Archivo Histórico Nacional, sección Archivo Secreto de las Órdenes Militares.

(14) Sobre la obra, vid. MÉNDEZ HERNÁN, Vicente. “Trazas de José Vélez de Pomar para el retablo-relicario del Sacro y Real convento de San Benito de Alcántara (Cáceres)”, en *Norba-Arte*. Cáceres, 2004, t. XXIV, pp. 227-236.

Las trazas para el presbiterio de la iglesia del monasterio de Guadalupe

Entre los dibujos que nos han llegado del monasterio de Guadalupe, destacan los que hicieron Francisco de Mora, a quien corresponde la traza de la cabecera de la iglesia (1604), y su sobrino Juan Gómez de Mora, quien se encargó de trazar el retablo mayor (1614), así como también el alzado de los monumentos funerarios que flanquean el presbiterio (1616)¹⁵, destinados a Enrique IV de Castilla y a Doña María de Aragón. La relación con el monasterio de El Escorial era evidente, y la intención de la comunidad jerónima guadalupense era la de recuperar la importancia que había tenido siglos atrás.

La construcción de la obra corrió a cargo de Giraldo de Merlo, con el que también colaboró el hijo de El Greco, Jorge Manuel Theotocopuli. Para su construcción se empleó madera de borne. El dorado se contrató con Gonzalo Martín y Gaspar Cerezo; y los cuadros con Vicente Carducho y Eugenio Cajés.

Juan Gómez de Mora, *Traza del retablo mayor del Monasterio de Guadalupe*, 1614. Madrid, Biblioteca Nacional. Dibujo realizado sobre papel amarillento verjurado a pluma, pincel, tintas y aguadas pardas y rojizas (632x346 mm).

(15) TOVAR MARTÍN, Virginia. Juan Gómez de Mora (1586-1648). Arquitecto y trazador del Rey y Maestro Mayor de obras de la villa de Madrid. Madrid, Ayuntamiento de Madrid, Concejalía de Cultura, 1986, pp. 235-238.

TIPOLOGÍAS

Martín González recogía en 1993 las tipologías del retablo barroco basándose para ello tanto en la forma como en la función¹⁶. En nuestro caso, tenemos muy bien definida una de esas tipologías, la del retablo-relicario. Contamos con ejemplos en Yuste, donde se conservaba una máquina, hoy desaparecida, que pasó a la iglesia parroquial de Casatejada tras la desamortización, donde José Ramón y Fernández Oxea pudo fotografiarlo para el artículo que publicó en 1947 sobre Las reliquias de Yuste en la revista Archivo Español de Arte. El conjunto databa del último tercio del siglo XVI¹⁷. Junto a éste, hoy se conservan en Yuste

algunos de los relicarios que se recuperaron de Casatejada. Del mismo modo, hay que señalar la capilla de las Reliquias del Monasterio de Guadalupe, dedicada a San José, obra de Nicolás de Vergara, vinculado al entorno toledano. Gran parte de los bustos relicarios son de Antón de Morales, vinculado con el entorno real por la relación que entabló con Pompeo Leoni.

Asimismo, dentro de las tipologías hay que destacar, por su singularidad, el retablo baldaquino que se conserva en el monasterio trinitario de Hervás, de finales del siglo XVII y destinado a albergar una bella escultura del Cristo del Perdón, que en su momento atribuimos a Francisco Díez de Tudanca, artista vallisoletano documentado en la segunda mitad del siglo XVII.

Hervás, convento trinitario, retablo del Cristo del Perdón, fines del s.XVII. La escultura es de Francisco Díez de Tudanca, vallisoletano documentado en la segunda mitad del s.XVII.

(16) MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José. El retablo barroco en España. Madrid, Alpuerto, 1993, pp. 14 y ss.

(17) RAMÓN Y FERNÁNDEZ OXEA, José. "Reliquias de Yuste", en Archivo Español de Arte. Madrid, 1947, t. XX, nº 77, pp. 26 y ss.

MECENAS Y ARTISTAS

El desarrollo del retablo extremeño en los conventos también se puede enfocar desde la singularidad que supone para su estudio el tema de los mecenas y la procedencia de los artistas. Destaquemos la procedencia sevillana que el vicario Juan Riero contrató en 1518 con el italiano, asentado en Sevilla, Francisco Niculoso Pisano para el Monasterio de Santa María de Tendutía (Calera de León). Al igual que sucede en piezas como el retablo de la Visitación de los Reales Alcázares de Sevilla, el artista muestra la dualidad estética entre lo gótico y lo renacentista, presente sobre todo en los elementos ornamentales que ya anuncian el giro hacia lo italiano. El material empleado es el azulejo de técnica italiana o de superficie plana¹⁸.

Monasterio de Tendutía (Calera de León), retablo de azulejos contratado por el vicario Juan Riero y realizado por Francisco Niculoso Pisano, 1518. Conjunto.

(18) MORALES, Alfredo J. Francisco Niculoso Pisano. Sevilla, Diputación de Sevilla, 1991.

El retablo mayor del monasterio de San Jerónimo de Yuste es obra trazada por el arquitecto real Juan de Herrera (c.1580), y materializada por el pintor y arquitecto riojano Antonio de Segura, autor también de la copia del Juicio Final de Tiziano. La tasación se llevó a cabo el 10 de marzo de 1582. Cervera Vera señalaba en su trabajo sobre el retablo la importancia que tendría el modelo diseñado por Herrera¹⁹.

Monasterio de San Jerónimo de Yuste, Cuacos de Yuste, Retablo mayor, obra trazada por el arquitecto real Juan de Herrera (c.1580), y materializado por el pintor y arquitecto riojano Antonio de Segura, autor también de la copia del Juicio Final de Tiziano. La tasación se llevó a cabo el 10 de marzo de 1582.

Un último ejemplo singular por su importancia en cuanto a la procedencia y también por la tipología que presenta, es el retablo-baldaquino dedicado al Santo Cristo de la Victoria en su convento de monjas agustinas de Serradilla. La fundación del cenobio se debe a la beata Francisca de Oviedo y Palacios, quien estaba en Madrid en 1632 para materializar la idea que había concebido de fundar un hospital para pobres. En el otoño de aquel año de 1632 fue testigo de una procesión de disciplinantes castigados por el sacrilegio cometido contra una

(19) CERVERA VERA, Luis. "Juan de Herrera diseña el retablo de Yuste", en *Norba-Arte*. Cáceres, 1984, t. V, pp. 265-289.

imagen de Cristo que se veneraba en la iglesia de Nuestra Señora de Atocha. Francisca de Oviedo quedó impresionada por la talla. La escultura había sido tallada, según la tradición, por un santo religioso a partir de la visión que había tenido: pudo ver a Cristo de pie, coronado de espinas, con la cruz en las manos, la serpiente a los pies y una calavera, con todo el cuerpo escarnecido y llagado mientras decía: ¿qué más pude hacer Yo por los hombres? Con aquel modelo, Francisca de Oviedo acudió al escultor madrileño Domingo de Rioja para encarar una réplica. Y si en un principio había tenido la idea de fundar un hospital, teniendo en cuenta la visión que tuvo la Madre Isabel de la Madre de Dios, agustina en su convento de Arenas de San Pedro, ambas fundaron finalmente la casa de religiosas agustinas de Serradilla.

Serradilla, Convento del Cristo de la Victoria, retablo mayor, con la imagen del Cristo en el camarín.

El retablo fue costeadado por Dña. María de la Fuente Arratia, viuda de D. Pedro de Jáuregui, quien había sido Secretario de Felipe IV, según dispuso en su testamento otorgado el 27 de mayo d 1699. La obra del retablo se concertó con el importante arquitecto y ensamblador madrileño Francisco de la Torre.

El Cristo de la Victoria es la imagen central del retablo que posteriormente se hizo, con un camarín. Dicho retablo fue costeadado por Dña. María de la Fuente Arratía, viuda de D. Pedro de Jáuregui, quien había sido Secretario de Felipe IV, según dispuso en su testamento otorgado el 27 de mayo d 1699. La obra del retablo se concertó con el importante arquitecto y ensamblador madrileño Francisco de la Torre²⁰.

(20) Para las referencia, remitimos a nuestro trabajo MÉNDEZ HERNÁN, Vicente. El retablo en la Diócesis de Plasencia. Siglos XVII-XVIII. Cáceres, Universidad de Extremadura, 2004.

BIBLIOGRAFÍA

AMEZ PRIETO, Hipólito, OFM. La Provincia de San Miguel de la Observancia franciscana Extremeña. Cáceres, Ediciones Guadalupe.

AZOFRA AGUSTÍN Eduardo y SÁNCHEZ GÓMEZ, Juan Carlos (Comisarios). San Francisco, Catálogo de la exposición (Ciudad Rodrigo, capilla mayor del seminario San Cayetano, 2014). Ciudad Rodrigo, Diócesis de Ciudad Rodrigo, 2014.

CERVERA VERA, Luis. "Juan de Herrera diseña el retablo de Yuste", en Norba-Arte. Cáceres, 1984, t. V, pp. 265-289.

DIEZ GONZÁLEZ, Carmen. Arquitectura de los conventos franciscanos observantes en la provincia de Cáceres (s.XVI y s.XVII). Cáceres, Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura, Demarcación de Cáceres, 2003.

FERNÁNDEZ NIEVA, Julio. "La Sociedad", en Historia de Extremadura. T.º III: Los tiempos modernos. Badajoz, Universitas Editorial, 1985, pp. 535-642.

FERNÁNDEZ PARDO, Francisco. Dispersión y Destrucción del Patrimonio Artístico Español. T.ºII: Desamortizaciones (1815-1868). Madrid, Fundación Universitaria Española, 2007.

GÁLVEZ CAMPOS, Tomás, OFM. Francisco de Asís, paso a paso. Itinerario cronológico, geográfico y espiritual, Madrid, Editorial San Pablo, 2009.

GARCÍA GAÍNZA, María Concepción. El escultor Luis Salvador Carmona. Burlada, Universidad de Navarra, 1990.

HERNÁNDEZ NIEVES, Román. Retablística de la Baja Extremadura. Siglos XVI-XVIII. Segunda Edición. Badajoz, Diputación Provincial de Badajoz, 2004.

MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José. "Problemática de la Desamortización en el Arte Español", en Actas del II Congreso Español de Historia del Arte. Valladolid, CEHA, 1978, p. 23-33.

MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José. El escultor Luis Salvador Carmona. Madrid, Alpuerto, 1990.

MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José. El retablo barroco en España. Madrid, Alpuerto, 1993.

MÉNDEZ HERNÁN, Vicente. El retablo en la Diócesis de Plasencia. Siglos XVII-XVIII. Cáceres, Universidad de Extremadura, 2004.

MÉNDEZ HERNÁN, Vicente. "Trazas de José Vélez de Pomar para el retablo-relicario del Sacro y Real convento de San Benito de Alcántara (Cáceres)", en Norba-Arte. Cáceres, 2004, t. XXIV, pp. 227-236.

MÉNDEZ HERNÁN, Vicente. "Luis Salvador Carmona y la escultura de san Francisco para la Venerable Orden Tercera de Plasencia (Cáceres)", en De Arte. León, 2016, nº 15, pp. 195-207.

MÉNDEZ HERNÁN, Vicente. "Apuntes sobre Tiburcio de Aguirre y Antonio Milón, clientes del escultor Luis Salvador Carmona, y sus encargos para Brozas y la iglesia del Rosario en el Real Sitio de San Ildefonso", en Liño. Oviedo, 2017, nº 23, pp. 41-56.

MORALES, Alfredo J. Francisco Niculoso Pisano. Sevilla, Diputación de Sevilla, 1991.

NICOLAU CASTRO, Juan. "En torno a Luis Salvador Carmona y la escultura de su tiempo", en Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología de la Universidad de Valladolid. Valladolid, 1990, t. LVI, 1990, pp. 562-568.

RAMÓN Y FERNÁNDEZ OXEA, José. "Reliquias de Yuste", en Archivo Español de Arte. Madrid, 1947, t. XX, nº 77, pp. 26-59.

RÉAU, Louis. Iconografía del arte cristiano, t. 2, vol. 3, Iconografía de los santos. De la A a la F. Barcelona, Ediciones del Serbal, [1957] 1997.

TOVAR MARTÍN, Virginia. Juan Gómez de Mora (1586-1648). Arquitecto y trazador del Rey y Maestro Mayor de obras de la villa de Madrid. Madrid, Ayuntamiento de Madrid, Concejalía de Cultura, 1986.

TRENS, Manuel. María. Iconografía de la Virgen en el Arte Español. Madrid, Plus Ultra, [1947].